

entrevista com Kevin Bartlett: the common ground collaborative

interview with Kevin Bartlett: the common ground collaborative

Maria Rita Lustosa Junqueira Villela
Diretora de Pesquisa - Instituto E.V.A.
Rio de Janeiro – Brasil

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-8002-5798>

Kevin Alan Bartlett
Founding Director - The Common Ground Collaborative
Princeton – New Jersey

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-7341-7788>

DOI: [10.5281/zenodo.10005530](https://doi.org/10.5281/zenodo.10005530)

Entrevista

Realizada em 02/05/2022

Parcialmente reproduzida em 16/05/2022 (LinkedIn)

A Common Ground Collaborative (CGC) é uma organização sem fins lucrativos sediada nos EUA, com escritórios regionais na Europa e América Latina. O CGC cresceu em impacto e influência desde a sua fundação em 2014. Seus membros incluem escolas internacionais e nacionais, independentes e públicas. O CGC trabalha com todos, desde novas escolas em Quito até escolas independentes bem estabelecidas em Toronto. Desde distritos escolares públicos nos EUA até “escolas experimentais” públicas na China. Com parceiros, tanto sem fins lucrativos quanto com fins lucrativos, para alcançar milhares de alunos atualmente atolados na pobreza de aprendizagem. Seu processo primário é a conversa. Quando as escolas aderem ao CGC, não adotam um programa fixo, aderem a uma conversa. Juntos, decifram o que é melhor para a escola, ou outra organização, cocriando modelos customizados em contexto, usando a experiência adquirida do CGC e modelos práticos. Suas teorias são construídas a partir de décadas de experiência em liderança, ensino e aprendizagem em múltiplos contextos e culturas e, ainda assim, estão enraizadas em décadas de pesquisa e sabedoria adquirida extraída do rico poço da educação progressista e construtivista (commongroundcollaborative.org).

Maria Rita — Caro Kevin, primeiramente, em nome do Instituto E.V.A., muita gratas por nos conceder esta entrevista. Por favor, apresente-se brevemente e partilhe o que o inspirou a criar o CGC.

Kevin - Tive uma carreira em liderança de escolas internacionais basicamente administrando três ou quatro escolas diferentes em países diferentes e, enquanto fazia isso, e espero ter feito bem, sempre tive uma obsessão em tentar sistematizar o aprendizado e trazer todas as peças juntas para uma abordagem conectada e coerente, porque em todos os lugares que olhei, vi uma falta de pensamento conjunto.

Cedo em minha carreira, quando eu era o diretor da *Escola Internacional de Viena*, fiquei frustrado com o fato de que, embora houvesse um programa emergente do *IB Middle Years* - havia um *IB Diploma Program* - não havia um currículo coerente e conectado com programas internacionais para crianças do ensino fundamental de modo a sustentar suas famílias enquanto se mudavam pelo mundo. Parecia-me um serviço necessário a essas famílias olhar para a continuidade da educação dos filhos mas ninguém o fazia.

As escolas funcionavam em “silos” separados uns dos outros e dentro de cada escola, mais “silos”. Havia divisões entre o orçamento e a estrutura, entre a promessa e a entrega, entre as disciplinas dentro do currículo, entre as divisões da escola. Na verdade, as escolas costumam chamar essas seções de “divisões”, então há uma mensagem de linguagem muito clara dita, estamos divididos ao mesmo tempo que em nossa missão falaremos de uma escola coerente.

Então, honestamente, acho que o que me inspirou a iniciar o *@IB Primary Years Program*, ensinar para o *Principals’ Training Center*, projetar sistemas de credenciamento, realizar conferências de governança, foi a ideia de que, se conectássemos todas essas áreas de nosso trabalho, desta profissão, serviríamos melhor aos nossos filhos e suas famílias e aos professores, transformando “silos” em “sistemas” e transformando a complexidade em clareza.

Muito do meu trabalho foi impulsionado por esse desejo. Na verdade, às vezes, começo um *workshop* com novas pessoas e digo:

— Se eu perguntasse o que você faz para viver em uma frase e você não pudesse dizer o cargo, o que você diria?

E tento modelar para eles, eis o que eu diria:

— Tento trazer simplicidade e sistema para o negócio de aprendizado.

Isso realmente significa sistematizar, preencher as lacunas, conectar as coisas, é o que me levou a fazer cada um dos projetos nos quais embarquei, seja credenciamento, governança, liderança ou trabalho com pais, ou projetar currículo, ou iniciar a próxima fronteira na inclusão, em que estamos vendo enormes lacunas na forma como estamos atendendo crianças fora do espectro neurotípico. Portanto, sempre fui movido provavelmente mais pela frustração do que pela inspiração, provavelmente por pensar que isso precisa ser feito. Então: “ninguém mais parece estar fazendo isso?”; bem: “aqui vamos nós, parece que vou tentar fazer isso”.

Portanto, tem sido muito pragmático, acho que alguns dos resultados, espero, foram transformadores, mas o que o motivou é uma frustração com o que parece ser falta de bom senso, falta de sistema, falta de pragmatismo - vendo uma lacuna e acabando sendo o cara tentando preencher essa lacuna.

Maria Rita - Pode explicar a metodologia do CGC em termos gerais?

Kevin - O CGC trabalha em três áreas principais que estão intimamente ligadas. Você pode imaginar um *Diagrama de Venn*. Nós cocriamos culturas de aprendizagem nas escolas, então cocriamos currículos de aprendizagem e então cocriamos comunidades de aprendizagem. Então você pode imaginar aquele *Diagrama de Venn* de cultura, currículo, comunidade e no centro dele está nossa declaração de missão, que é apenas três palavras: todo mundo aprende. E em um sistema com uma cultura de aprendizado, comunidade e currículo realmente compartilhados, todos aprendem.

No lado do currículo, novamente, trabalhamos de forma muito sistêmica, dissemos que, se você deseja criar um ótimo aprendizado, como faria isso? Nós o abordamos por meio de questionamentos, não apenas na sala de aula. Acho que a pesquisa é provavelmente a melhor ferramenta de liderança de que os líderes dispõem. Desafios como processos de gestão de mudanças. Então basicamente dissemos que temos que começar decidindo o que é aprendizagem. Então nossa primeira pergunta foi:

— O que é aprender?. E chamamos isso de definir.

Dissemos que você não pode fazer o aprendizado acontecer até que tenha uma definição coletiva do que ele realmente é. E desenvolvemos um processo de aprendizado muito simples, que conduz a conceitos de ensino simples de aprendizado conceitual, aprendizado de competência e todos sabemos que precisamos de seres humanos especializados para que possamos desenvolver o aprendizado de caráter. Portanto, esses três Cs se tornaram a definição de aprendizado do CGC. A aprendizagem é um processo de consolidação da extensão da compreensão conceitual, competência e caráter. E para cada um desses três Cs desenvolvemos uma pedagogia.

Se definirmos o conceito de aprendizagem, podemos definir o processo de ensino. Então, só para dar um exemplo rápido, se pegarmos o aprendizado conceitual, quando quero construir novas ideias com uma criança ou um adulto, porque isso se aplica a todo aprendizado, temos que primeiro nos conectar com seu nível atual de entendimento, seu nível anterior de conhecimento, então, usando métodos de pesquisa, descobrimos novas informações, que podem ser informações disruptivas, e construímos uma teoria melhor, uma ideia melhor.

Verificamos essa ideia em vários contextos e, quando funciona bem para nós, podemos contribuir com outras pessoas, podemos compartilhá-la. Então dissemos que a aprendizagem conceitual é um processo para conectar, construir, contribuir. E temos processos semelhantes no aprendizado de competências e no aprendizado de caráter.

Imaginamos esses três Cs metaforicamente como uma hélice tripla. Espiralar pela vida, para estender a metáfora, o DNA do aprendizado, é conceitual, competência e caráter. E então, se continuarmos com essa metáfora, chegaremos a uma segunda pergunta que vale a pena aprender.

Então definimos como aprendemos!

Agora precisamos decidir o que aprendemos, porque você não pode aprender competência, conceito e caráter no vácuo.

Assim como qualquer DNA molda um corpo, que corpo de conhecimento é moldado por nossa definição? E para encurtar a história, projetamos o currículo, o conteúdo - o que vale a pena aprender - em torno de seis semelhanças humanas. Dissemos que vamos começar com o que é comum entre todas as pessoas, por exemplo, todos buscamos um propósito em nossas vidas, queremos fazer parte de algo maior que nós mesmos, precisamos encontrar o bem-estar, então uma das nossas semelhanças humanas é propósito e equilíbrio. Todos nós buscamos entender como o universo funciona, quais são as leis da física, etc, então padrões e princípios.

Então criamos seis semelhanças humanas que são comuns a todas as pessoas em todos os lugares e as colocamos acima das disciplinas tradicionais, que são transdisciplinares e organizam nosso aprendizado.

Então, o que fazemos com isso como professor?

A primeira coisa que fizemos foi dizer que não adianta apenas descrever essas coisas, elas têm que ter um impacto nas crianças que desenvolvemos. Assim, para cada uma de nossas semelhanças humanas, desenvolvemos uma capacidade humana que agora chamamos de retrato de um aprendiz.

Uma escola que trabalha com nossos sistemas produzirá, desenvolverá ou ajudará a criar uma pessoa equilibrada, um solucionador de problemas racional, um pensador de relacionamento respeitoso, um criador inovador, um cidadão que contribui e um comunicador atraente.

Então, dissemos que essas são nossas seis semelhanças humanas organizadas, que dão origem a seis metas de transferência. A partir disso, construímos nosso currículo, metas de aprendizagem organizadas em escadas de aprendizagem em progressão, K-2, 3-5, 6-8, 9-12. Esses objetivos de aprendizado incorporados em módulos de aprendizado orientados por questionamentos, conduzidos por perguntas convincentes como:

- Como o dinheiro funciona?
- Por que lutamos?
- Por que aprender?
- Por que liderar?

— Por que os satélites não caem no céu?

— Como os lobos mudam os rios?

Portanto, nossa proposta curricular está estruturada em grandes metas de transferência dessas capacidades humanas: metas para aprendizagem conceitual, de competência e de caráter incorporadas em escadas de aprendizagem e, em seguida, transpostas para módulos conectados em uma matriz coerente com todo o escopo do que ensinamos.

E então dissemos: *“definimos o aprendizado, projetamos o aprendizado e agora precisamos pensar em nosso pessoal, então nossa terceira pergunta é diversificar”*:

— Como todos acessam esse aprendizado?

Acredito muito em escolas totalmente inclusivas, escolas equitativas, tanto em termos de competência para adultos, quanto em oportunidades de aprendizado para crianças. Não acredito em tetos para alunos, não acredito em muitas coisas que fazemos com crianças superdotadas, ou qualquer que seja o termo certo para essas crianças, não nos damos bem em escolas com crianças neurodiversas, então um grande impulso ao CGC aborda questões de inclusão. Portanto, diversificar era uma questão central para nós.

Então dissemos que tudo bem, agora sabemos como aprendemos, o que queremos aprender e que queremos incluir todas as crianças. Mas e o lado pedagógico? Portanto, nossa próxima pergunta foi:

— Como construímos culturas de aprendizagem em todas as salas de aula?

E a palavra-chave é culturas. Dissemos: *“escolas são culturas”*, adoro a frase de Drucker *“a cultura come a estratégia no café da manhã”*.

Portanto, se acreditamos que as escolas são culturas, precisamos ser intencionais ao construir essas culturas. Então dissemos:

— O que faz essas culturas?

As culturas compartilham um idioma. Nós temos uma linguagem, os três Cs nos dão uma linguagem de aprendizagem compartilhada. Culturas compartilham aspirações. Nós temos o retrato de um aprendiz. Culturas também compartilham crenças. Assim, começamos a trabalhar com professores de todo o mundo para desenvolver seus próprios sistemas de crenças, em um conjunto de princípios de aprendizagem. Portanto, todos os nossos membros têm princípios de aprendizado.

Então dissemos: *“os princípios de aprendizagem não são bons por si só até que você os transformem em práticas de aprendizagem”*, porque as culturas também compartilham normas. Portanto, normas e práticas, de princípios a práticas. E então as culturas compartilham tradições e artefatos e agora produzimos pôsteres de sala de aula para mostrar os princípios icônicos por trás do CGC. Portanto, culturas de sala de aula baseadas em princípios e práticas compartilhadas por todo o corpo docente trabalhando para um retrato de um aluno.

E finalmente temos a pergunta:

— Como sabemos se as crianças estão aprendendo alguma coisa? Chamamos isso de demonstração.

E a questão é: “*como evidenciamos nosso aprendizado, sendo nós mesmos as crianças*”. Reconhecemos a necessidade, às vezes, de formas de avaliação quantitativas, referenciadas por normas e administradas em massa para fins de classificação. Mas não estamos interessados nisso, para ser honesto. As escolas têm: fazem testes de todos os tipos. Nós nos concentramos muito em formas de avaliação qualitativas, personalizadas, centradas no aluno e baseadas em evidências. Trabalhamos em estreita colaboração com Jamie McTighe, colega e cofundador da *Understanding by design*, que fez um trabalho maravilhoso conosco e é muito útil e muito sábio, e projetamos um sistema de registro de avaliação com base em cinco princípios que dão suporte para a curadoria de conversas entre professores, alunos e pais.

Portanto, o sistema é cocriar cultura e comunidade curricular, fazemos isso por meio desses cinco elementos conectados:

- 1) O que é aprendido, definir;
- 2) O que vale a pena aprender, projetar;
- 3) Como todos acessam o aprendizado, diversificar;
- 4) Como criamos culturas de aprendizado, entregar, e
- 5) Como mostramos evidências de aprendizado, demonstrar.

Totalmente sistêmico! Neste momento, este sistema já é bastante robusto, pois vem sendo usado cada vez mais por escolas em todo o mundo.

Maria Rita - Parece bastante sistêmico e perfeito, mas, como sabemos, todas as organizações podem ter falhas e desafios, e é isso que eu gostaria de aprender com você. Quais têm sido os maiores desafios do CGC e o que foi feito para os enfrentar?

Kevin - É muito simples para nós, nos recusamos a trabalhar com escolas que não são perfeitas. Claro que temos desafios. Vou agrupá-los em dois tipos de desafios. Um deles são os desafios dentro das escolas para melhorá-los e o outro é como você sustenta uma organização global.

Nas escolas trabalhamos de forma muito fundamentada. Eu deliberadamente - agora estou sentado em uma escola internacional em San Pedro Sula, Honduras e acabei de sair de uma reunião com o superintendente para falar sobre estruturas de liderança. Trabalhamos da prática para a teoria, não da teoria para a prática. Então nas escolas, a simplicidade e os sistemas criam nossas práticas. Um grande avanço, não o estabelecimento de metas múltiplas para cada professor, uma meta coletiva para todos os anos. Em nosso objetivo de apoio, treinamos muitos líderes de professores. E perguntamos aos professores o que será necessário para atingir nosso objetivo e eles disseram três coisas: 1) precisamos de tempo

para colaborar; 2) precisamos de um especialista na sala conosco e 3) precisamos de modelos para trabalhar.

Então, em todo o mundo, estamos dizendo a mesma coisa: “*tempo de planejamento colaborativo, um membro da nossa equipe com vocês e modelos para trabalhar*”. Usamos uma metodologia própria porque nossa metodologia de competências desconstrói a prática identificada, então fornecemos módulos de aprendizagem, para uma equipe de nível de série, para um departamento, desconstruímos o módulo para que todos entendam e reconstruímos para Honduras para a 3ª série.

Então por exemplo, a 3ª série literalmente pegou um módulo de amostra chamado “*O que os romanos fizeram por nós?*”, que trata do impacto residual de civilizações mais antigas, e criamos um módulo genial chamado “*O que os maias fizeram por nós?*”. Totalmente regionalizado, localizado, transformamos o módulo, mas ter um modelo para começar é de vital importância.

Assim, nos módulos escolares encontramos consistência, mantemos a mesma coisa por vários anos: um objetivo coletivo; modelos para trabalhar; especialista na sala; tempo de planejamento colaborativo; comunicação constante e nunca desistir. Então isso funciona nas escolas, está funcionando em todo o mundo.

Como organização, nunca soubemos como sobreviver e ouço outras pessoas que iniciaram *startups* e o que aprendi foi: 1) nunca traia seus princípios e 2) sempre faça a próxima coisa certa. E isso é tudo o que fizemos, sempre fizemos a próxima coisa certa. Recebo um contato de EVA ou sou apresentado para Jyoti na Índia, temos que trabalhar com EVA? Não. Seria a coisa certa a fazer? Nós pensamos assim. Seria a próxima coisa certa a fazer. Diga sim a todas as oportunidades, mas faça apenas as coisas que estão em sintonia com seu sistema de crenças e sua missão. E aí a gente só cresce de forma constante, não marca muito, não cobra muito caro, acredita no que faz, só trabalha com quem acredita no que faz e cresce de ano para ano. Temos a próxima ideia, a próxima ideia, a próxima ideia. Somos uma espécie de fábrica de ideias.

E o que você descobre é que boas pessoas gravitam em sua direção. Eles encontram você, há uma coisa *zen* acontecendo de alguma forma. Nós encontramos boas pessoas, boas pessoas nos encontram. E todos os anos pensamos na próxima melhor coisa, na próxima coisa certa a fazer. Nunca fizemos nada de errado, e com isso não quero dizer que não cometemos erros, posso dizer-lhe dois ou três grandes erros, mas nunca fizemos nada antiético, nunca fizemos nada contra os nossos princípios. Então, para jogar com as palavras em inglês, mesmo que erremos, erramos em propósito. Está sempre alinhado com o nosso propósito. É um erro acidental, mas é em propósito. Então, nas escolas, praticidade, entender os professores, conversar com os professores, mais do que isso ouvir os professores, confiar na nossa profissão.

Eu confio nos professores.

As pessoas que se tornaram professores geralmente são boas pessoas porque é esse tipo de profissão; como a maioria das enfermeiras são pessoas decentes. E então você ouve, dá a eles o apoio prático e segue em frente, sempre diz a verdade e as pessoas são persuadidas pela verdade no final. Se eles acreditam que você fala a verdade para eles e não finge nada e alinha conhecimentos e desafios e não desiste, e constrói suas relações e simplesmente segue em frente. Então, a nível escolar ou organizacional, de qualquer maneira é a mesma coisa, você apenas continua fazendo a coisa certa, ouve as pessoas certas, faz os contatos certos, permanece fiel aos seus princípios.

Se o CGC falisse, se o CGC desabasse, eu não me arrependeria. Estou chegando a um ponto da minha carreira em que tenho que descobrir o que vou deixar para trás... O único arrependimento é se você não fez isso! Porque aí eu passaria a vida inteira dizendo: “*aposto que a gente podia ter feito isso, aposto que a gente podia ter feito aquilo...*” então você tem que fazer. Ajuste à medida que avança. E é isso mesmo, é muito simples.

Você esteve em contato com tantos contextos e professores diferentes; você mesmo viveu e trabalhou em um país que seria considerado parte do *Sul Global*. Com essa experiência em mente, quais têm sido os maiores desafios enfrentados pelos professores neste *Sul Global* e o que eles estão fazendo para enfrentá-los?

Todos os desafios habituais mudaram, além da falta de infraestrutura, falta de tecnologia, falta de liderança e, às vezes, a presença de corrupção, burocracia, falta de educação, falta de pensamento, e tudo isso cria um enorme desafio para os professores em determinados contextos: rurais e urbanos. Os governos simplesmente não fazem um bom trabalho em educar seu povo publicamente, a menos que você possa pagar muito dinheiro. Portanto, agora estamos determinados a romper a barreira da riqueza. A estratificação socioeconômica.

O maravilhoso livro de Jim Collins tem um capítulo sobre “tecnologia acelerada”. Diz que a tecnologia nunca lhe dirá para onde ir, mas se você souber para onde ir, ela o levará mais rápido. Então, agora nos ambientes mais desafiadores, ambientes rurais e urbanos em todo o mundo, estamos trabalhando com um parceiro de tecnologia e outra organização educacional. Criamos nossa própria organização chamada *On Ground*, porque ela está levando o pensamento do CGC para o chão na sala de aula. E basicamente o que fizemos foi pegar todos os nossos princípios de *design*, simplificá-los, personalizá-los com conteúdo curricular local e regional e transformá-los em lições gerenciáveis e colocá-los em um aplicativo que é carregado no telefone de cada professor.

Já falei sobre simplicidade e sistema, posso acrescentar mais dois S's: escalabilidade e sucesso.

A tecnologia permite escalabilidade. Portanto, simplificamos ainda mais, colocamos uma plataforma de tecnologia muito eficaz, coordenamos nosso conteúdo inicialmente com o currículo nacional indiano e estamos levando-o aos professores no telefone do professor. Em formato para *download* para que mesmo sem sinal, sem internet confiável eles ainda tenham seus planos de aula.

Nossa metodologia é pegar nossos princípios de *design* e tentar levá-los diretamente ao professor daquela sala de aula, seja na zona rural do Brasil, seja no norte da Índia. Agora estamos conversando com os governos de Zâmbia, Quênia e Ruanda. Eles estão muito interessados neste modelo. Todo mundo sabe que precisa de um novo sistema para seus filhos.

Nosso sistema é tão sistêmico, simplificado, entregue através de um aplicativo no celular do professor, e depois com um treinamento do professor e uma equipe local. Em cada país, estamos tentando encontrar uma equipe local de bons professores que possam ser nossos tradutores e instrutores.

Estamos convertendo nossos produtos em produtos da Zâmbia em vez de produtos indianos. E estamos tentando encontrar redes de escolas que vão usar nosso material em vários locais diferentes. Estamos começando com as escolas independentes à custo perdido, porque mesmo sendo milhares de escolas ainda é um pouco mais administrável com a ideia de que então podemos entrar em escolas públicas.

Maior simplificação, tecnologia, localização, regionalização, customização, equipes de campo em cada país e os planos de aula em um aplicativo no telefone do professor com treinamento de professor correspondente. Então é assim que estamos tentando fazer divulgação, chegar a escolas independentes, escolas internacionais.

Maria Rita - Falando em rede, gostaria que você comentasse sobre a importância da criação de redes para a educação e também comentasse como o CGC alimenta e potencializa suas redes.

Kevin - Não muito bem pode ser a resposta. É extremamente importante. Um de nossos objetivos de transferência do retrato de um aluno fala sobre isso como uma capacidade humana para uma criança que sai das escolas hoje em dia, você tem que aprender a construir redes. É um requisito absoluto agora. E as crianças sabem disso, mesmo que não consigam articular.

Acabei de trabalhar com uma escola de ensino médio na Flórida com duas equipes de alunos. Eu perguntei a eles: “*quais são as cinco coisas mais importantes que você pode tirar de uma educação?*” Os dois grupos não conseguiam nem falar um com o outro. No topo de cada lista estavam os relacionamentos. Construir uma rede é muito significativo. Construimos a nossa através das redes sociais, construimos através das amizades. Alguém

disse que aqui está alguém que você deveria conhecer! Sempre dizemos que sim, muito prazer em conhecê-lo e começar a conversar com eles. Nunca dizemos que estamos muito ocupados. Estar sempre aberto, trabalhando em diferentes mídias sociais, usando seus contatos de forma ética positiva, dizendo sim para conversas para as quais você é convidado; com o tempo, você constrói sua rede, às vezes intencionalmente, às vezes acidentalmente.

E a única razão pela qual temos este projeto na Índia e na África é que eu conhecia Jyoti, que dirigia uma ONG no norte da Índia. Ela se aproximou de mim e disse que queria colaborar comigo, e eu disse “ok”.

Passei a maior parte do último verão trabalhando com uma equipe na Índia. Eu estava em Haia com a neta, mas passava minhas manhãs ensinando CGC para uma equipe de escritores e treinadores indianos. Mas apenas porque Jyoti estendeu a mão e disse que gostaria de colaborar.

O importante é que seja realmente uma rede de pessoas que confiam umas nas outras. Não é como amigos do Facebook que eu realmente não conheço; são pessoas em quem sei que posso confiar. Eu nunca os decepcionaria, eles nunca me decepcionariam. Sei que compartilhamos crenças e valores. Mas é apenas tempo e abertura e vontade de ouvir. Nem sempre pense que sabe; não prejudique a pessoa. E essas são coisas que podemos ensinar às crianças. Podemos ensinar as crianças a construir relacionamentos.

Portanto, o CGC é basicamente apenas uma rede. Se você tirar as pessoas disso, não é nada. Temos muitas coisas, mas porque outras pessoas estão se juntando a nós: é porque nos autodenominamos *The Common Ground Collaborative*. Pessoas se juntam a nós porque querem colaborar; nomes são importantes, eu acho, mas esse é outro pensamento.

Maria Rita - Para finalizar, como você avalia o impacto da CGC?

Kevin - Eu digo que avaliamos isso em cascata até o nível mais granular e confio nas escolas para nos informar se fomos bem-sucedidos. Estamos muito confiantes sobre algo que aprendi com Greg Curtis, ele me explicou a diferença entre impacto, saída e insumos.

Impacto (impact): a mudança de comportamento que queremos ver em nossos filhos, mudanças sustentadas;

Entrega (output): produtos e processos de que precisamos para promover esse impacto, e

Insumo (input): coisas de que precisamos para obtê-lo.

O que a maioria das organizações faz é planejar resultados. Nós planejamos impactos. O planejamento para o resultado seria: precisamos de um novo manual de políticas para o conselho. Objetivo alcançado, temos um manual de políticas. Aí você diz, está fazendo alguma diferença? Eles dizem, não sabemos, não planejamos isso.

No CGC sempre planejamos o impacto e todo o resto são apenas resultados. Então, porque estamos construindo nossos sistemas de avaliação quando vemos crianças demonstrando compreensão conceitual, competências e caráter sobre os quais escrevemos e pensamos: é assim que medimos nosso impacto.

Eu poderia dar muitos exemplos de equipes maravilhosas de professores da 3ª série trabalhando no projeto *Beauty in Bridges* e depois apresentando na frente da sala de jantar na frente de seus pais. Dois dias seguidos, muitos pais. A escola Maia no Equador, *online*.

Não medimos o impacto no número de escolas membros que temos ou quanto dinheiro ganhamos. Só sabemos que somos bem-sucedidos quando vemos os alunos demonstrando aprendizado, porque esse é o impacto final.

Portanto, medimos nossas evidências sobre como as crianças estão se saindo em sua escola com essas coisas. Porque então você está fazendo o trabalho real. O resto é só trabalho. Só vale a pena quando as crianças recebem uma educação melhor.

Portanto, nossas medidas de impacto são uma prova do aprendizado do aluno. Realmente só isso. Agora, a prova do aprendizado do professor acompanha isso, porque as crianças não estão fazendo isso sozinhas, embora cada vez mais o façam sozinhas. Portanto, agora é um sistema muito preciso, mas estamos obtendo evidências suficientes para dizer: “*Wow, nunca vi um aprendizado assim!*”.

Isso é suficiente para nos dizer que estamos no caminho certo.

Sobre o entrevistado

Kevin Alan Bartlett ocupou cargos de liderança no Reino Unido, Tanzânia, Namíbia, Áustria e Bélgica, onde foi recentemente *Diretor da Escola Internacional de Bruxelas* de 2001 a 2015. Co-projetou sistemas de acreditação para o *Conselho Europeu de Escolas Internacionais (ECIS)*, o *Conselho de Escolas Internacionais (CIS)* e a *Associação de Escolas e Faculdades da Nova Inglaterra (NEAS&C)* e atualmente está envolvido com uma pequena equipe desenvolvendo o ACE, um novo protocolo de acreditação inovador para NEAS&C. É um autor regular de artigos sobre uma variedade de tópicos, palestrante/líder de *workshops* em várias conferências nacionais e internacionais e consultor local em uma ampla variedade de tópicos. É escritor e instrutor na área de *design* de currículo e liderança para a aprendizagem do *Centro de Treinamento de Diretores*. Como criador de currículos, ele foi o precursor e líder inicial do *Programa IB Primary Years*.